

2-TOM, 11-SON

IQTISODIYOTNI BARQARORLASHTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI
INVESTITSIYALARNING AHAMIYATI

Pirmatova Farangiz Marufjonovna

Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti o'qituvchisi

Qaysi bir rivojlangan mamlakat iqtisodiyotiga razm solmaylik, eng avvalo investitsiya muhitining sog'lomligi, uning jozibadorligi natijasida, investitsiyalar oqimining shiddat bilan kirib kelishi orqali mamlakat iqtisodiyoti bilan bog'liq tendensiyalarning progressiv natijalarga erishayotganini guvohi bo'lamiz. Bugungi kunda jahonda kechayotgan globallashuv va texnologik qurollanish bosqichida iqtisodiy rivojlanish kombinatsiyasi talqinida investitsiya oqimining roli kata ahamiyat kasb etadi. Davlatlar retsipient pozitsiyasi orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish borasida o'rta va yirik biznesni tashkil etish va uni samarali yuritish uchun mamlakatdagi yaratilgan investitsiya salohiyati, tashkil etilgan zamonaviy infratuzilma, investitsion muhitni sog'lomlashtirish bo'yicha olib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosati, xususan, xorijiy kompaniyalarning hech qanday moneliksiz kirib kelishi, xususiy mulk daxlsizligi, biznes subyekti sifatida o'z kapitalini yo'naltirish uchun mamlakatda maxsus iqtisodiy va kichik sanoat zonalarining tashkil etilganligi, soliq va boshqa moliyaviy imtiyozlarning mavjudligiga e'tibor qaratishadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabrdagi Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida "Iqtisodiy o'sishga, avvalo, raqobatdosh sanoat zanjirlarini yaratish hamda bunday loyihalarga investitsiyalarni ko'paytirish orqali erishiladi¹" – deb ta'kidlaganlar.

Hozirgi kunda O'zbekiston iqtisodiyotining barcha sohalarida keng ko'lamli o'zgarishlar va tarkibiy islohotlar olib borilmoqda. Bunday islohotlarning olib borilishi bevosita mamlakatdagi investitsion jarayon, davlatning investitsion siyosati, uning ustuvor yo'nalishlari va mamlakatdagi korxonalar investitsion faolligiga bog'liq hisoblanadi. Investitsiya jozibadorligi mamlakat investitsiya salohiyati va investitsiya riski darajasining bir vaqtda ta'sir etishi orqali aniqlanadi. Bu kabi ko'rsatgichlar esa investitsiyalarning maqsadga muvofiqligi hamda jozibadorligini anqilashga yordam beradi. Investitsiya riski darajasi investitsiya muhitiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Investitsiya muhiti qanchalik qulay bo'lsa, investorning tadbirkorlik riski shunchalik past darajada bo'ladi va bu investorlarning kirib kelishini faollashtiradi. Aksincha, investitsiya muhiti noqulay bo'lsa, risk darajasi yuqori bo'ladi. Bu esa, investitsiya qabul qiluvchi tomon sarf-xarajatlarining o'sishiga olib keladi. Investitsiya jozibadorligining holati faqat investor uchun emas, balki

¹ <https://eyib.uz/index>

2-TOM, 11-SON

investitsiya qabul qiluvchi uchun ham muhimdir. Korxonalarining investitsion jozibadorligi bevosita mamlakatdagi investitsiya siyosatiga va yaratilgan investitsion muhitiga bog'liq. Xususan, investitsiya muhiti uchta elementdan iborat tizim sifatida ko'rib chiqiladi: investitsiya salohiyati, investitsiya riski va qonunchilik shartlari. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda investitsiya jarayoni bozor konyunkturasi ta'siriga, investitsiyalarni moliyalashtirish manbalariga va hajmiga bog'liq.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning asosiy omillari bozorlar va resurslarga kirishdir. Chet el kapitalining faqat ayrim mintaqalarda va ayrim tarmoqlarda kontsentratsiyasi boshqa mintaqalar iqtisodiyotining rivojlanishini cheklaydi, birinchi navbatda sanoati rivojlanmagan mintaqalar iqtisodiyotiga ta'sir qiladi. Bu esa o'z navbatida, mintaqaviy investitsion jozibadorlikning asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi.

To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar makroiqtisodiyot darajasida, ya'ni investor va aniq davlat organlari, xo'jalik subyektlari o'rtasidagi munosabatlarda o'z aksini topadi. Investitsiya muhiti har qanday aniq vaqt uchun obyektiv holat bo'lib, kapital qo'yish uchun mavjud sharoitlarning majmuasini o'zida qamrab oladi. Lekin investitsiya muhiti davlat organlarining boshqarish faoliyati ta'sirida shakllanadi. Shuning uchun davlatning investitsiya siyosati eng omillardandir. Shu ma'noda har bir davlat kapital import qilishda o'zining aniq kapital qabul qilish tizimiga ega bo'ladi. Investitsiya muhiti darajasi qanchalik yomon bo'lsa, investor o'z riskini shunchalik yuqori belgilaydi. Investitsiya muhitining makroiqtisodiy darajada quyidagi rasm ko'rinishida tasvirlash mumkin (1-rasm).

2-TOM, 11-SON

1-rasm. Mamlakat investitsiya muhitiga ta'sir etuvchi omillar

Yuqoridagi grafik shaklda keltirilgan rasmda ko'rishimiz mumkinki, O'zbekistonda investitsion jozibadorlikni belgilovchi kengaytirilgan uchta eng yirik segmentlar mavjud bo'lib, ular siyosiy, iqtisodiy hamda ijtimoiy tarmoqlar tarkibidagi ta'sir etish kuchiga ega turli-xil omillar sanaladi. Bu omillarning barqarorligi esa o'z-o'zidan investitsiyalarni donor pozitsiyasida kirib kelishi uchun munosabatlar negizi vazifasini o'tabgina qolmay, investor o'z kapitalini yo'naltirish borasida mamlakatning hududi hamda soha-tarmoqlariga bo'lgan potentsiali ortib boradi. Shu qatorda aksincha, investitsiya muhiti darajasi qanchalik yomon bo'lsa, investor o'z riskini shunchalik yuqori belgilaydi.

O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb etishni faollashtirishga kata e'tibor qaratilib, investorlarga ko'maklashish va kafolatlar berish uchun ularga investitsiya, soliq tizimida va bojxona to'lovlari sohalarida ma'lum imtiyozlar, sharoitlar va kafolatlar tizimi yaratildi. Shuningdek, xorijiy investitsiyalar uchun hudud jozibasini baholashda ko'pchilik xorijiy investorlar ham «BERI» (business environment risk index) indeksidan foydalanadilar. Bu indeks asosiy 15 ko'rsatgichda aniqlanadi, 0 dan 4 ballgacha. Indeksning

2-TOM, 11-SON

optimal jihatlari shundaki, u bilan hududlardagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy strukturani qay tarzda ishlayotganini bilish mumkin bo'лади.

Mamlakatimizda to'g'ridan-to'g'ri investitsiya masalasi so'nggi 5 yilda o'z aktualigini yo'qotmaganini hisobga olgan holda, asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarni tahlil qilish natijasida mamlakatga investitsiya kirib kelishida yildan-yilga o'sish sur'atlar qayd etilganini ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hududlar kesimida (o'sish sur'ati % da)

Hududlar	2020	2021	2022
O'zbekiston Respublikasi	95,6	102,9	105,0
Qoraqalpog'iston Respublikasi	69,9	105,1	118,9
Andijon	110,6	106,0	114,6
Buxoro	104,7	147,4	98,5
Jizzax	147,4	72,4	106,9
Qashqadaryo	76,5	77,8	96,0
Navoiy	77,1	86,0	105,9
Namangan	88,0	100,5	102,0
Samarqand	128,8	98,7	122,5
Surxondaryo	77,4	109,7	100,6
Sirdaryo	111,2	107,7	127,6
Toshkent	92,2	120,3	102,4
Farg'ona	113,5	105,7	112,4
Xorazm	92,7	139,3	108,7
Toshkent sh.	108,6	105,0	97,6

Yuqorida keltirilgan jadval ma'lumotlarida shuni ko'rish mumkinki, asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning o'sish sur'ati foiz ko'rinishida berilgan. 2020-2021 yillarga nisbatan 2022 yilda o'sish sur'atlari 105,0 foiz deya qayd etilgan, bu esa o'z navbatida, O'zbekistonda asosiy kapitalga investitsiyalar o'sish tendensiyasiga ega bo'lib borayotgani hamda investitsiya muhitining qulayligidan dalolat beradi. Bunday investitsiya holatida o'sish sur'atlarini yanada oshib borishi investorlar uchun qulay muhit yaratilganligi, investitsiya dinamikasi va tarkibiga ta'sir ko'rsatadigan jami iqtisodiy, huquqiy, siyosiy va ijtimoiy sharoitlar bilan belgilanadi.

So'nggi bir necha yil ichida O'zbekiston jadal iqtisodiy o'zgarishlarni boshdan kechirdi va xalqaro hamjamiyatda biznes va to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar uchun turli xil to'siqlarini bartaraf etishda ochiqlik, yangilanish va qat'iyatlilik ramzlaridan biri sifatida tobora ko'proq namoyon bo'lmoqda. Investitsiya muhitining holati faqat investor uchun emas, balki investitsiya qabul qiluvchi uchun ham muhim jarayondir.

